

Validation de la version francophone de l'échelle du Sentiment de responsabilité des enseignants (Teacher Responsibility Scale)

MOTS CLÉS : sentiment de responsabilité, validité, analyse factorielle confirmatoire multigroupes

Résumé

L'objectif de cet article est de présenter la validation de la version francophone de l'échelle du Sentiment de responsabilité des enseignants (Teacher Responsibility Scale) élaborée par Lauermaun & Karabenick (2013). Dans une première étude, nous avons administré à 154 enseignants en formation la version francophone de l'échelle du Sentiment de responsabilité, une échelle mesurant plusieurs facettes du sentiment d'efficacité personnelle à enseigner et une échelle de contrôle de la désirabilité sociale. Dans une seconde étude, nous avons testé l'invariance de l'échelle du Sentiment de responsabilité entre hommes et femmes, entre enseignants novices et chevronnés, et selon le type de support utilisé pour la passation du questionnaire (papier ou en ligne), auprès d'un échantillon constitué de 533 enseignants, en réalisant des analyses factorielles confirmatoires multigroupes. Les résultats indiquent que l'échelle possède des propriétés psychométriques de qualité et peut être utilisée à des fins de recherche et/ou de formation.

KEY WORDS : sense of responsibility, validity, multi-group confirmatory factor analysis

Summary

This article aims at presenting the validity of the French version of the Teacher Responsibility Scale, which was developed by Lauermann & Karabenick (2013). In a first study, we administered the French version of the Teacher Responsibility Scale, a scale measuring several aspects of teachers' self-efficacy, and a scale controlling for social desirability, to 154 teachers in education. In a second study, we tested the scale invariance between men and women, between new and experienced teachers, and between a paper and pencil version and an online version in a sample of 533 teachers, using multi-group confirmatory analysis. Results indicate that the scale has good psychometric quality and can be used for research and education.

Validation de la version francophone de l'échelle du Sentiment de responsabilité des enseignants (Teacher Responsibility Scale)

La « professionnalisation des enseignants » : voilà une expression utilisée depuis quelques années par les chercheurs en sciences de l'éducation, les formateurs d'enseignants et les responsables des politiques éducatives (Paquay, Altet, Charlier & Perrenoud, 2012). Cette notion recouvre, selon Altet (2010), une multitude de compétences, capacités et aptitudes portant notamment sur les savoirs spécifiques au métier, les représentations de normes collectives sur lesquelles se construit l'identité professionnelle, mais aussi des aspects éthiques tels qu' « une responsabilité personnelle dans l'exercice de ses compétences » (Altet, 2010, p. 16). Cette responsabilité présente une importance grandissante dans l'exercice du métier étant donné les attentes sociétales vis-à-vis du corps enseignant. En effet, tant les parents d'élèves que les directions d'écoles accordent de plus en plus d'importance au rôle de l'enseignant dans la réussite des apprenants et le désignent comme largement responsable de celle-ci. Le degré élevé d'autonomie inhérent au métier requiert de l'enseignant qu'il assume personnellement un certain nombre de responsabilités qui lui sont attribuées (notamment faire apprendre, engager les apprenants, évaluer les apprenants), mais aussi des responsabilités morales propres à son rôle telles que celle d'établir et de maintenir des relations de confiance avec les apprenants.

En dépit de son évidente pertinence, la responsabilité des enseignants est un sujet moins abordé par les recherches, qu'elles soient francophones ou anglo-saxonnes, que ne le sont les aspects cognitifs de l'enseignant, notamment ses processus de pensée (Fives & Gill, 2015). Toutefois, selon la discussion de la responsabilité d'un point de vue éthique rédigée par Oser (1994), tout acte d'enseignement comprendrait un aspect moral en son cœur et la responsabilité de l'enseignant constituerait une motivation de type moral. Ainsi, il est nécessaire de s'intéresser également aux aspects moraux du métier d'enseignant si l'on

cherche à comprendre comment et pourquoi le métier est exercé. Partant du constat que les systèmes de responsabilité fondés sur la performance des apprenants (*performance-based accountability*) instaurés dans les écoles donnent pour responsabilité aux enseignants d'améliorer les résultats des apprenants, une ligne de recherche sur cette thématique a été récemment développée aux États-Unis d'Amérique (Lauermann & Karabenick, 2011a, 2013). Bien que les systèmes éducatifs diffèrent sensiblement d'un pays à l'autre, le cœur des activités (gestion de la classe, planification de cours, évaluation des apprenants) qu'ils assument est largement similaire. Ainsi, la notion de sentiment de responsabilité des enseignants n'est pas seulement pertinente dans le pays d'origine de cette nouvelle ligne de recherche ; elle l'est également dans nombre de systèmes éducatifs européens tels que le système suisse dans le cadre duquel s'inscrit la présente étude.

Depuis les années 80, les chercheurs dans le champ de la psychologie de l'éducation s'intéressent à la façon dont les enseignants conçoivent leurs responsabilités professionnelles (Guskey, 1982 ; Potvin & Rousseau, 1993 ; Rose & Medway, 1981). En particulier, ces études se sont appuyées sur les théories du locus de contrôle et des attributions causales afin de comprendre dans quelle mesure les enseignants pensent être à l'origine des résultats positifs et/ou négatifs des apprenants. Autrement dit, il s'agissait de comprendre les croyances des enseignants relatives à leur contrôle sur les résultats et aux raisons pour lesquelles les apprenants réussissent ou échouent. Sur la base de ces travaux et d'études ayant porté sur le concept de responsabilité au-delà de son application à l'enseignement, Lauermann et Karabenick (2011a) ont développé théoriquement la notion de *sentiment de responsabilité des enseignants*.

Le sentiment de responsabilité est défini comme un sens d'obligation et d'engagement interne à produire ou prévenir certains résultats (Lauermann & Karabenick, 2011a). Les individus adoptent un comportement non pas parce que celui-ci leur est agréable ou

bénéfique, mais parce qu'ils ressentent une obligation de se comporter ainsi. La responsabilité dont il est ici question ne se réfère pas à des obligations venant de l'institution ou d'autres sources externes, mais d'une source interne, soit l'enseignant. Ce sentiment pourrait être qualifié de croyance sur le soi enseignant, inscrivant ce sentiment dans la notion des croyances sur soi (*self-beliefs* ; Pajares, 1992), au même titre que le sentiment d'efficacité personnelle à enseigner par exemple. Il s'agit d'une croyance subjective, bien qu'elle soit influencée par des connaissances objectives de ce que le système éducatif, la direction de l'établissement scolaire ou encore les lois requièrent formellement d'un enseignant. La définition du sentiment de responsabilité en termes de croyances des enseignants signifie également qu'il est probable que celui-ci exerce une influence instrumentale sur la définition des tâches et la sélection des instruments cognitifs avec lesquels l'enseignant interprète, planifie et prend des décisions relatives à ces tâches. Ainsi il jouerait un rôle critique dans la définition des comportements et l'organisation de l'information (Pajares, 1992). Le sentiment de responsabilité se différencie des concepts de locus de contrôle, d'attributions causales et de sentiment d'efficacité personnelle, bien que tous ces concepts soient en lien (Lauermann & Karabenick, 2011a). Alors que le locus de contrôle constitue un trait de personnalité générale, le sentiment de responsabilité des enseignants est spécifique aux objets de cette profession. Les attributions causales portent sur les causes perçues d'un événement ; en contraste, le sentiment de responsabilité s'intéresse au degré de contrôle personnel perçu sur cet événement. Enfin, si le sentiment d'efficacité personnelle se réfère aux perceptions de contrôle et de compétence à exécuter des actions, il n'implique pas forcément que l'individu se sente responsable du résultat.

Cinq objets principaux de responsabilité ont été distingués théoriquement par Lauermann et Karabenick (2011a, 2013), soit un sentiment de responsabilité pour : a) la motivation des apprenants (intérêt, enthousiasme, et valeur du sujet enseigné), b) la réussite

des apprenants (apprentissage, performance, et progrès scolaire durant l'année), c) la confiance en soi des apprenants (l'enseignant a pour tâche d'augmenter la confiance des élèves en leurs propres performances), d) les relations avec les apprenants (avoir confiance en l'enseignant, aller demander de l'aide à l'enseignant en cas de problème, et savoir que l'enseignant se soucie d'eux), et e) la qualité de l'enseignement (l'enseignant rend ses leçons aussi efficaces et engageantes que possible). Les toutes premières études, fondées sur le cadre théorique développé par ces chercheurs, indiquent que le sentiment de responsabilité varie de manière inter- (d'un enseignant à l'autre) et intra- (d'un objet de responsabilité à l'autre pour un même enseignant) individuelle. Ce sentiment revêt une pertinence particulière en ce qu'il est associé à des variables importantes, tant en termes d'identité professionnelle qu'en termes de styles d'enseignement.

La pertinence du sentiment de responsabilité des enseignants

Sentiment de responsabilité et aspects de l'identité professionnelle

De manière consistante au travers de deux études, l'une aux États-Unis d'Amérique et l'autre en Allemagne, Lauermaun et Karabenick (2011b) ont observé que les motivations au choix de la carrière enseignante étaient corrélées à certains objets du sentiment de responsabilité (mesuré par la Teacher Responsibility Scale ; Lauermaun & Karabenick, 2013). Les deux études ont montré que les motivations dites d'utilité sociale (désir de travailler avec des jeunes, de favoriser leur développement) étaient associées au degré auquel l'enseignant se sentait responsable de la motivation des apprenants, de leur réussite ainsi que de ses relations avec les apprenants. En contraste, les motivations extrinsèques et intrinsèques ne jouaient qu'un rôle mineur dans le sentiment de responsabilité. Notre propre étude, mettant en lien les motivations à devenir enseignant, le sentiment de responsabilité et les styles de gestion de classe (Auteurs, 2016) confirme que la valeur d'utilité sociale est associée positivement aux trois mêmes objets de responsabilité. De plus, un choix de devenir enseignant fondé sur la

valeur intrinsèque du métier (intérêt pour les activités de l'enseignement) est associé à un plus fort sentiment de responsabilité pour la qualité de l'enseignement. D'après les résultats de Daniels, Radil et Goegan (2017), l'engagement dans la profession enseignante est associé aux sentiments de responsabilité pour les relations sociales avec les apprenants et pour la qualité de l'enseignement.

Le sentiment de responsabilité jouerait également un rôle au niveau identitaire. En effet, par l'utilisation d'une analyse d'échelonnement multidimensionnel¹ de variables traitant de l'identité enseignante, nous avons observé que le sentiment de responsabilité (sans distinction des objets) se rapprochait non seulement de l'utilité sociale, de la valeur intrinsèque, mais aussi de la perception d'expertise pédagogique et de l'importance des aptitudes dans le choix de devenir enseignant (Auteurs, sous presse a).

Sentiment de responsabilité et style d'enseignement

Le sentiment de responsabilité permettrait de comprendre pourquoi les enseignants adoptent certaines pratiques. En d'autres termes, il pourrait s'agir d'un déterminant du comportement des enseignants en classe. En effet, les études de Lauermann et Karabenick (2011b) indiquent que certaines formes du sentiment de responsabilité sont corrélées aux structures de buts, soit les diverses pratiques de classe qui rendent les buts de maîtrise ou de performance² saillants, ainsi que les messages explicitement liés à des buts que les enseignants communiquent à leurs élèves (Kaplan, Middleton, Urdan, & Midgley, 2002). Spécifiquement, le niveau de responsabilité pour la réussite des apprenants est associé positivement à l'adoption d'une structure de buts de maîtrise alors que la responsabilité pour la motivation des apprenants est

¹ Cette méthode d'analyse vise à représenter géométriquement les données (matrices de corrélations) dans un espace euclidien. Elle permet de résumer les informations en les représentant sous une forme immédiatement perceptible (Tounois & Dickes, 1993).

² Les buts de maîtrise incluent les buts de l'élève visant à l'accroissement de sa compréhension et l'amélioration de sa performance ; une structure de buts de maîtrise offre un climat centré sur l'apprentissage, le développement des compétences et la maîtrise des savoirs. Les buts de performance incluent les buts de l'élève visant à l'établissement de la supériorité de sa compétence (par rapport aux autres), l'obtention de jugements favorables ou l'évitement de jugements négatifs ; une structure de buts de performance met l'accent sur les notes, la comparaison entre élèves des résultats scolaires et rend apparentes les différences d'habiletés entre les élèves (Galand, Philippot, & Frenay, 2006).

Vaudroz, C., & Berger, J.-L. (sous presse, 2018). Validation de la version francophone de l'échelle du sentiment de responsabilité des enseignants (Teacher Responsibility Scale). *Mesure et évaluation en éducation*

liée positivement à une structure de buts de performance (Lauermann & Karabenick, 2011b). Les associations entre les objets de responsabilité et les structures de buts sont d'ampleur moyenne. Ceci révèle que les pratiques de gestion de classe des enseignants pourraient dépendre du sentiment de responsabilité. Confirmant ces résultats, l'étude de Daniels et al. (2017) indique que la qualité de l'enseignement est associée au type de pratiques rapportées par les enseignants: un fort sentiment de responsabilité se reflète dans une préférence pour l'adoption d'une structure de buts de maîtrise plutôt qu'une structure de buts de performance.

Notre propre étude sur la responsabilité et les styles de gestion de classe (soit les tendances à interagir d'une certaine façon avec les élèves pour les engager dans les apprentissages et à réagir aux problèmes de comportement) indique que le sentiment de responsabilité pour la qualité de l'enseignement joue un rôle central dans l'adoption de l'un ou l'autre de ces styles rapportés par les enseignants. En effet, cet objet de responsabilité est lié positivement au soutien à l'autonomie rapporté (comportements de l'enseignant visant à identifier, nourrir et développer les ressources motivationnelles internes aux élèves) et à la structuration rapportée (quantité et clarté des informations fournies par l'enseignant quant à ses attentes et à la façon dont les élèves sont censés atteindre de manière effective les résultats désirés). Au contraire, il est lié négativement au contrôle rapporté (comportements de l'enseignant que l'on pourrait qualifier de coercitifs, visant à imposer aux élèves une façon spécifique de penser, de se percevoir et de se comporter) et au laisser-faire rapporté (messages de l'enseignant confus, contradictoires, des consignes et attentes communiquées de manière peu claire, ainsi qu'un manque d'information sur la façon dont les élèves sont censés atteindre les objectifs qui leur sont fixés) (Auteurs sous presse b). Toutes les associations entre objets de responsabilité et styles d'enseignement sont d'ampleur moyenne. Ainsi, les enseignants qui se sentent le plus responsable de la qualité de leur travail rapportent des styles de gestion de classe démontrés par la recherche comme favorables pour l'engagement des apprenants.

Les résultats des études, encore peu nombreuses, indiquent globalement que le sentiment de responsabilité est un concept pertinent pour comprendre les aspects psychologiques du fonctionnement des enseignants. Ce concept nous semble prometteur en ce qu'il permettra de comprendre plus en profondeur comment les enseignants considèrent leur rôle professionnel et comment ils fondent leurs pratiques sur leur sentiment de responsabilité. La recherche sur la pensée des enseignants, bourgeonnante (Fives & Gregoire Gill, 2015 ; Gitmore & Bell, 2016), s'enrichit ainsi d'un nouveau concept qui dépasse les limites observées dans les conceptualisations précédentes sur la responsabilité des enseignants qui la considérait à un niveau global (non spécifique à des objets de responsabilité), généralement et quasi uniquement sous l'aspect de la perception de contrôle sur les résultats des élèves. Ce nouveau concept est accompagné d'un instrument de mesure dont les qualités métriques sont excellentes dans sa version originale. Proposer cet instrument aux chercheurs francophones à un stade précoce des recherches sur le sujet permettra d'alimenter la recherche francophone sur la pensée des enseignants.

L'échelle Teacher Responsibility Scale de Lauermann et Karabenick

A partir d'une revue de la littérature sur les mesures de responsabilité des enseignants, Lauermann & Karabenick (2013) ont développé une nouvelle échelle mesurant le sentiment de responsabilité des enseignants en se focalisant sur différentes facettes importantes de leur travail. Celles-ci étaient au départ au nombre de cinq : la responsabilité pour (a) la motivation des apprenants, (b) la réussite des apprenants, (c) la confiance en soi des apprenants, (d) les relations positives avec les apprenants, (e) la qualité de l'enseignement. Afin de distinguer la responsabilité attribuée à l'enseignant de manière externe (par la loi ou par l'établissement) de la responsabilité personnelle, les auteurs ont opté pour un degré de spécificité moyen et l'utilisation du conditionnel (« je me sentirais personnellement responsable si... ») avec une valence négative (« (...) *un de mes étudiants n'était pas intéressé par la matière que*

j'enseigne »). A partir de ces considérations, ils ont développé 21 items portant sur les cinq facettes citées ci-dessus, que les enseignants devaient évaluer sur une échelle allant de 0 (*pas du tout responsable*) à 100 (*totalement responsable*).

Les questionnaires ont été administrés à un échantillon de 315 enseignants en formation dans une université allemande. Une analyse factorielle exploratoire a conduit à l'élimination de huit items problématiques et un facteur – le sentiment de responsabilité pour la confiance en soi des apprenants. L'échelle finale était alors constituée de trois items pour chacune des facettes *responsabilité pour la motivation des apprenants*, *responsabilité pour les relations avec les apprenants*, *responsabilité pour la qualité de l'enseignement* et de quatre items pour la facette *responsabilité pour la réussite des apprenants*, pour un total de 13 items.

La structure factorielle obtenue dans la première étude a été testée dans une seconde étude, dont l'échantillon était constitué de 412 enseignants aux États-Unis d'Amérique. Les items administrés étaient identiques à ceux retenus grâce aux résultats de l'étude précédente (après traduction de l'allemand à l'anglais par une procédure *forward-backward*), sauf pour un item : « *Je me sentirais personnellement responsable si un apprenant échouait à mon cours* ». Cet item a été exclu car il n'est pas possible d'échouer dans certaines classes. De plus, les critères de réussite diffèrent selon les écoles. Les indices d'adéquation de l'analyse factorielle confirmatoire de la structure en quatre facteurs ont montré que le modèle s'adaptait très bien aux données (Lauermann & Karabenick, 2013). Ainsi, la version finale de l'échelle, soit celle qui a été traduite en français, est constituée de quatre dimensions, chacune mesurée par trois items.

La traduction en français

La *Teacher Responsibility Scale* a été traduite selon une procédure dite *forward-backward* (Behling & Law, 2000). Quatre personnes ont été impliquées dans le processus de traduction. Dans un premier temps, le second auteur de cet article, familier des travaux des

auteurs de l'échelle, a procédé à une traduction de l'anglais au français (*forward*). Ensuite, la version française a été traduite en anglais (*backward*) par une personne bilingue, experte dans le domaine de l'éducation. Les différences entre les formulations originales et les formulations retraduites du français ont été examinées par Lauermaun et Karabenick, et ces différences ont été discutées avec le second auteur de cet article. Seules des différences mineures ont été identifiées et résolues. Ce processus a permis de s'assurer de la qualité de la traduction. La validité de cette version française a été examinée par deux études qui font l'objet de cet article.

Procédure de validation de la version française

Deux études ont été conduites afin d'évaluer la validité de construit de la traduction de l'échelle. La validité de construit a été conceptualisée selon les travaux de Messick (1989) que reprennent Bertrand et Blais (2004). Il s'agit d'une part de confirmer les dimensions composant l'instrument traduit en français par l'utilisation d'analyses dimensionnelles. Ces analyses sont réalisées non seulement sur deux échantillons d'enseignants, mais aussi sur des sous-échantillons distingués selon les caractéristiques des enseignants (sexe, expérience) et selon le mode d'administration de l'instrument. D'autre part, il s'agit de situer le concept de sentiment de responsabilité personnelle par rapport à d'autres concepts partageant des similitudes, mais théoriquement différents, ce qui est réalisé en examinant la validité divergente par rapport à diverses facettes du sentiment d'efficacité personnelle à enseigner³. À ceci s'ajoute une question de validité interne de l'échelle : il est pertinent d'examiner dans quelle mesure les scores de l'échelle du Sentiment de responsabilité sont liés à la désirabilité sociale, soit la tendance à « déformer plus ou moins intentionnellement les descriptions de soi

³ Nous avons choisi le sentiment d'efficacité personnelle à enseigner comme critère de validité divergente afin de démontrer que si le sentiment de responsabilité personnelle envers certains résultats est statistiquement associé à la confiance en ses capacités à obtenir certains résultats ou les prévenir, il peut tout de même en être empiriquement distingué.

Vaudroz, C., & Berger, J.-L. (sous presse, 2018). Validation de la version francophone de l'échelle du sentiment de responsabilité des enseignants (Teacher Responsibility Scale). *Mesure et évaluation en éducation*

dans une direction jugée favorable (Gough, 1952) en exagérant ses qualités et/ou en minimisant ses défauts » (Juhel & Rouxel, 2005, p. 60).

Ainsi, la première étude visait à tester la validité de construit par des analyses factorielles confirmatoires et des analyses corrélationnelles avec une mesure de la désirabilité sociale et une mesure du sentiment d'efficacité personnelle à enseigner. La seconde étude visait à évaluer l'invariance factorielle de l'échelle en fonction de plusieurs facteurs : le sexe, le degré d'expérience d'enseignement et le type de support utilisé pour la passation du questionnaire (questionnaire papier ou questionnaire en ligne).

Toutes les analyses factorielles ont été réalisées à l'aide du logiciel Mplus 7, avec la procédure Maximum Likelihood Robust (MLR) afin de tenir compte des distributions anormales. Les corrélations ont quant à elles été calculées avec SPSS 23.

Étude 1 : Analyse dimensionnelle et validité convergente/divergente

Cette étude poursuivait les objectifs suivants : premièrement, il s'agissait d'évaluer la validité interne de la traduction au niveau factoriel. Pour ce faire, des analyses factorielles confirmatoires ont été réalisées, ainsi qu'une évaluation de la fidélité. Deuxièmement, les corrélations entre les scores de l'échelle du Sentiment de responsabilité et d'autres scores d'échelles ont été calculées : la tendance à la désirabilité sociale (validité interne) et plusieurs facettes du sentiment d'efficacité personnelle, relatives à la gestion de classe, à l'engagement des apprenants et à la planification des cours (validité divergente). Dans ce dernier cas, des corrélations positives étaient attendues en particulier entre a) les sentiments de responsabilité pour la motivation des apprenants et pour les relations avec les apprenants et le sentiment d'efficacité à engager les apprenants ; b) le sentiment de responsabilité pour la qualité de l'enseignement et les trois facettes du sentiment d'efficacité personnelle.

Méthodologie

Participants

L'échantillon était constitué de 154 enseignants de la formation professionnelle en formation à l'enseignement en Suisse-Romande. Parmi eux, 58 étaient des femmes et 94 des hommes (deux données manquantes). L'âge moyen des participants était de 40 ans et 2 mois (écart-type (*ET*) = 6 ans et 11 mois ; étendue de 25 ans à 57 ans). Leur nombre d'années d'expérience avant la formation variait entre 0 et 29 années, avec une moyenne de 4 ans et 7 mois (*ET* = 4 ans et 6 mois).

Instruments

Sentiment de responsabilité. La version traduite en français de l'échelle *Teacher Responsibility Scale* (Lauermann & Karabenick, 2013) décrite ci-dessus a été utilisée (voir l'échelle complète en annexe). Les participants devaient évaluer dans quelle mesure ils se sentaient personnellement responsables d'avoir dû anticiper différentes situations, sur une échelle de 0 (*pas du tout responsable*) à 100 (*totalelement responsable*). Il y avait trois items par objet de responsabilité (*responsabilité pour la motivation des apprenants, responsabilité pour les relations avec les apprenants, responsabilité pour la qualité de l'enseignement, responsabilité pour la réussite des apprenants*) pour un total de 12 items.

Sentiment d'efficacité personnelle. Une traduction et adaptation de la « Ohio State Teacher Efficacy Scale » (Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 2001) a été utilisée pour évaluer le sentiment d'efficacité personnelle de l'enseignant. Chaque item commençait par « Considérant mes récentes réalisations, ressources et opportunités en tant qu'enseignant-e... ». Les répondants devaient alors évaluer chaque item sur une échelle allant de 1 (*en total désaccord*) à 6 (*tout à fait d'accord*). Le sentiment d'efficacité personnelle était évalué pour les trois objets suivant, chacun par quatre items : a) gérer la classe (α de Cronbach = .86), b) engager les apprenants (traduits par Dumay & Galand, 2012 ; α de Cronbach = .68) et c)

planifier les cours (développés pour cette étude ; exemple d'item : « ... planifier des activités qui couvrent précisément le temps de cours » ; α de Cronbach = .72).

Tendance à la désirabilité sociale. Des versions courtes des échelles développées par Tournois, Mesnil et Kop (2000) ont été utilisées afin d'évaluer deux formes de désirabilité sociale : les tendances à l'autoduperie (six items ; par exemple, « Je suis toujours optimiste » ; α de Cronbach = .67) et à l'hétéroduperie (six items ; par exemple « Je dis toujours des choses favorables sur les autres » ; α de Cronbach = .71). L'autoduperie ou illusion sur soi représente une façon optimiste de s'auto-évaluer qui contribue à préserver et amplifier une image de soi positive (Paulhus, 1984). L'hétéroduperie ou gestion de l'impression représente une façon de se présenter en donnant aux autres une image de soi positive de manière intentionnelle (Paulhus, 1984).⁴

Procédure d'administration de l'instrument

Les instruments décrits ci-dessus faisaient partie d'une étude plus vaste, conduite par questionnaires papier auprès des enseignants en formation, durant une période de cours de 45 minutes en 2012. Tous les participants étaient informés de la nature et de l'objectif de la recherche ainsi que rendus attentifs au fait qu'ils pouvaient se retirer de l'étude à tout moment. La participation n'était ni obligatoire, ni rémunérée. Tous les participants présents le jour de l'administration ont accepté de compléter le questionnaire.

Plan d'analyses

Tout d'abord, nous avons testé, à l'aide d'une analyse factorielle confirmatoire (AFC), un modèle à quatre facteurs, soit les quatre facteurs de responsabilité décrits ci-dessus : *responsabilité pour la motivation des apprenants, pour les relations avec les apprenants, pour la qualité de l'enseignement et pour la réussite des apprenants*. Ce modèle a été mis en

⁴ Les échelles originales de Tournois et al. (2000) étaient constituées d'un total de 35 items. Nous avons utilisé seulement 12 items, sélectionnés suite à une analyse factorielle exploratoire réalisée sur un échantillon de 631 adolescents et jeunes adultes en formation professionnelle en Suisse (Büchel, Berger, & Kipfer, 2011). Vaudroz, C., & Berger, J.-L. (sous presse, 2018). Validation de la version francophone de l'échelle du sentiment de responsabilité des enseignants (Teacher Responsibility Scale). *Mesure et évaluation en éducation*

concurrence avec deux modèles alternatifs : un modèle à un seul facteur de responsabilité générale ainsi qu'un modèle hiérarchique avec un facteur de second ordre (responsabilité générale) et quatre facteurs de premier ordre. Si les données s'ajustent mieux au modèle à un seul facteur de responsabilité générale, alors cela signifie que les réponses des participants ne permettent pas de distinguer quatre objets de responsabilité et ainsi que le sentiment de responsabilité est un concept unidimensionnel. Si les données s'ajustent mieux au modèle hiérarchique, alors cela signifie que le sentiment de responsabilité personnel peut être conçu comme tant multidimensionnel que résumable par un score général. Les indices d'adéquation ont été comparés aux critères pour l'évaluation des indices d'adéquation des modèles d'équations structurales (Structural Equation Modeling ; SEM) formulés par Schermelleh-Engel, Moosbrugger et Müller (2003) qui figurent dans le tableau 1. Afin de tester la supériorité d'un modèle sur les autres, nous avons également calculé la différence de χ^2 entre les modèles. Nous avons utilisé ces différentes informations afin d'aboutir à un jugement concernant le meilleur modèle.

Tableau 1
Critères pour l'évaluation des indices d'adéquation des SEM selon Schermelleh-Engel et al. (2003)

Test ou indice	Valeur suggérant une adéquation acceptable du modèle	Valeur suggérant une bonne adéquation du modèle
p-valeur χ^2	.01 \leq p \leq .05	.05 < p \leq 1.00
RMSEA	.05 < RMSEA \leq .08	0 \leq RMSEA \leq .05
CFI	.95 \leq CFI \leq .97	.97 \leq CFI \leq 1.00
SRMR	.05 < SRMR \leq .10	0 \leq SRMR \leq .05

Note. RMSEA = Root Mean Square Error of Approximation ; CFI = Comparative Fit Index ; SRMR = Standardized Root Mean Square Residual.

Résultats

Analyses dimensionnelles

Le tableau 2 présente les résultats des différentes AFC effectuées.

Tableau 2
Adéquation des modèles AFC (n = 154)

Modèle	χ^2	ddl	χ^2/ddl	p-valeur	CFI	RMSEA	SRMR
1 facteur	236.525	54	4.38	< .001	.642	.148	.105
4 facteurs	60.928	48	1.27	.100	.975	.042	.056
4 facteurs de premier ordre et 1 facteur général	72.511	50	1.45	.020	.956	.054	.062

Note. ddl = degrés de liberté ; CFI = Comparative Fit Index ; RMSEA = Root Mean Square Error of Approximation ; SRMR = Standardized Root Mean Square Residual.

D'après les indices d'adéquation au modèle, le modèle à quatre facteurs semble être le plus adéquat. Ceci est confirmé par les analyses de différences de χ^2 ajustées selon la correction de Satorra-Bentler (Satorra & Bentler, 2001) : le modèle à un facteur s'ajuste mieux que le modèle à quatre facteurs : $\Delta\chi^2(6) = 96.9988$, $p < .001$ et le modèle à un facteur est plus adéquat que le modèle hiérarchique : $\Delta\chi^2(2) = 11.213$, $p = .004$. En d'autres termes, les quatre objets du sentiment de responsabilité personnelle des enseignants représentent autant de dimensions distinctes de ce sentiment. Ainsi, il est judicieux de traiter le sentiment de responsabilité comme un concept multidimensionnel.

Le tableau 3 indique, pour chacun des 12 items, le libellé, la moyenne, l'écart-type, la saturation et, pour chacun des quatre facteurs, le coefficient de détermination des scores factoriels (représentant la fidélité de la variable latente⁵) ainsi que l'alpha de Cronbach (représentant la cohérence interne des scores d'échelle).

⁵ La détermination du facteur indique la qualité de la mesure du facteur. La valeur de ce coefficient peut se situer entre 0 et 1. Un coefficient de détermination ≥ 0.80 suggère une haute qualité de la mesure du facteur. Vaudroz, C., & Berger, J.-L. (sous presse, 2018). Validation de la version francophone de l'échelle du sentiment de responsabilité des enseignants (Teacher Responsibility Scale). *Mesure et évaluation en éducation*

Tableau 3
Statistiques descriptives des items et résultats de l'AFC en quatre facteurs (n = 154).

Item	Libellé	M	ET	Sat	DF	α
Responsabilité pour la motivation des apprenants					.90	.79
rsm1	<i>l'un de mes apprenants ne s'intéressait pas à la matière que j'enseigne.</i>	47.66	22.54	.67		
rsm2	<i>l'un des apprenants n'aimait pas la matière que j'enseigne.</i>	29.05	22.84	.79		
rsm3	<i>l'un de mes apprenants n'accordait pas de valeur à la matière que j'enseigne.</i>	36.17	24.02	.77		
Responsabilité pour les relations avec les apprenants					.93	.78
rsr1	<i>l'un de mes apprenants pensait qu'il ne pourrait pas compter sur moi s'il avait besoin d'aide.</i>	75.97	25.26	.63		
rsr2	<i>l'un de mes apprenants ne pensait pas pouvoir me confier les problèmes qu'il rencontre à l'école ou en dehors de l'école.</i>	58.00	28.85	.69		
rsr3	<i>l'un de mes apprenants ne croyait pas que je me soucie vraiment de lui.</i>	65.66	26.99	.89		
Responsabilité pour la qualité de l'enseignement					.92	.71
rte1	<i>un cours que j'ai enseigné ne reflétait pas au mieux mes habiletés d'enseignant-e.</i>	69.78	25.07	.57		
rte2	<i>un cours que j'ai enseigné n'avait pas favorisé l'apprentissage des apprenants autant que ce que j'aurais pu faire.</i>	73.66	18.57	.62		
rte3	<i>un cours que j'ai enseigné n'était pas aussi stimulant pour les apprenants que ce que j'aurais pu faire.</i>	73.75	19.86	.89		
Responsabilité pour la réussite des apprenants					.93	.81
rsa1	<i>l'un de mes apprenants ne réalisait pas de grands progrès durant l'année scolaire.</i>	54.07	20.87	.84		
rsa2	<i>l'un de mes apprenants ne parvenait pas à apprendre la matière demandée au programme.</i>	56.07	19.61	.63		
rsa3	<i>l'un de mes apprenants ne réussissait pas bien.</i>	49.78	20.78	.84		

Note. M = Moyenne ; ET = Ecart-type ; Sat = Saturation factorielle ; DF = Coefficient de détermination du facteur ; α = alpha de Cronbach de l'échelle. Toutes les saturations sont significatives à $p < .001$.

Le tableau 4 indique le sens et l'amplitude des coefficients de corrélation entre les différents objets de responsabilité. Ces corrélations sont toutes significatives et de taille moyenne. Le lien le plus fort est celui entre la responsabilité concernant la réussite des apprenants et celle concernant leur motivation des apprenants.

Tableau 4
Corrélations d'ordre zéro entre les objets du sentiment de responsabilité (n = 154)

Objet de responsabilité	Les relations avec les apprenants	La qualité de l'enseignement	La réussite des apprenants
La motivation des apprenants	.40**	.22*	.47**
Les relations avec les apprenants		.40**	.48**
La qualité de l'enseignement			.30**

Note. * corrélation significative à $p < .05$; ** corrélation significative à $p < .01$ (bilatérale).

Validité divergente et validité interne

Afin d'évaluer la validité divergente de l'échelle du Sentiment de responsabilité des enseignants, les corrélations avec le score à l'échelle du Sentiment d'efficacité personnelle ont été calculées. Les résultats figurent dans le tableau 5 : les corrélations sont significatives en particulier entre les objets de responsabilité (à l'exception du sentiment de responsabilité pour la réussite des apprenants) et le sentiment d'efficacité pour l'engagement des apprenants, ainsi qu'entre le sentiment de responsabilité pour la qualité de l'enseignement et les facettes du sentiment d'efficacité personnelle. Ces corrélations sont de taille modeste. Ainsi, bien que corrélés significativement, les deux concepts sont empiriquement distincts et ceci au travers des divers objets de responsabilité.

Tableau 5
Corrélations d'ordre zéro entre les objets du sentiment de responsabilité, les facettes du sentiment d'efficacité personnelle et les tendances à la désirabilité sociale (n = 154)

Objet de responsabilité	Sentiment d'efficacité personnelle			Désirabilité sociale	
	Gestion de classe	Engagement des apprenants	Planification des cours	Autoduperie	Hétéroduperie
La motivation des apprenants	.13	.23**	.15	.06	.13
Les relations avec les apprenants	.14	.25**	.23**	-.07	.24**
La qualité de l'enseignement	.27**	.25**	.28**	.09	.08
La réussite des apprenants	.12	.14	.14	-.16*	.11

Note. * corrélation significative à $p < .05$; ** corrélation significative à $p < .01$ (bilatérale).

Concernant la validité interne, les corrélations des scores de l'échelle du Sentiment de responsabilité des enseignants avec les deux dimensions de la désirabilité sociale révèlent que la responsabilité pour les relations avec les apprenants est liée, dans une mesure modeste, à la tendance à l'hétéroduperie. La responsabilité pour la réussite des apprenants est quant à elle liée à la tendance à l'autoduperie.

Discussion étude 1

Cette étude révèle que a) la version francophone de l'échelle du Sentiment de responsabilité présente une validité factorielle adéquate en ce qu'elle reflète les résultats de la version originale ; b) la fidélité des scores produits par les quatre sous-échelles, que ce soit sous la forme des coefficients de détermination des facteurs ou de la cohérence interne, est adéquate ; c) la validité interne, comprise comme le degré d'association entre les scores aux sous-échelles et les deux facettes de la tendance à la désirabilité sociale est satisfaisante. Les associations significatives entre sentiment de responsabilité et désirabilité sociale peuvent être expliquées de la façon suivante. L'hétéroduperie vise à entretenir des relations sociales agréables, ce qui revient à agir de manière conforme aux normes sociales et aux attentes vis-à-vis de son rôle. Ainsi, les enseignants qui se sentent responsables d'entretenir des relations de qualité avec les apprenants sont également ceux qui disent agir de manière conforme à leur rôle. La corrélation entre la responsabilité pour la réussite des apprenants et la tendance à l'autoduperie, bien que faible, indique que les enseignants qui tendent à s'évaluer de manière optimiste disent assumer une moins forte responsabilité face à l'échec des apprenants. En somme, ceci pourrait être interprété comme un mécanisme de défense consistant à attribuer de manière externe les échecs des apprenants afin qu'ils ne détériorent pas l'image de soi de l'enseignant. Finalement, les associations entre le sentiment de responsabilité et les facettes du sentiment d'efficacité personnelle reflètent les résultats des auteurs de l'échelle, à savoir

que les enseignants qui se sentent le plus largement responsable tendent aussi à penser être les plus compétents (Lauermaun & Karabenick, 2013).

Étude 2 : Analyses d'invariance de l'échelle

L'objectif de cette seconde étude était de tester l'hypothèse selon laquelle la structure factorielle de l'échelle du Sentiment de responsabilité des enseignants est similaire selon les caractéristiques personnelles du répondant et selon le type de support de passation. Il est important de tester l'invariance d'une mesure car un même instrument devrait fonctionner de la même manière au travers de diverses conditions dans la mesure où ces conditions ne sont pas pertinentes pour l'attribut mesuré (Millsap, 2011). Autrement dit, un test ou un questionnaire prévu pour mesurer un certain attribut devrait révéler des différences entre individus uniquement si ces individus diffèrent véritablement quant à l'attribut. La validité de construit de l'instrument est ainsi évaluée non seulement par l'analyse factorielle dans un certain échantillon, mais aussi par l'analyse factorielle au travers de plusieurs sous-échantillons (Byrne, 2012). Dans le cas présent, il est souhaitable que deux individus ayant théoriquement un même niveau de sentiment de responsabilité obtiennent des scores similaires à l'échelle du sentiment de responsabilité des enseignants. Les répondants pourraient voir leur score varier en fonction de leur sexe, ce que les résultats d'une étude indiquent (Daniels et al., 2017). De plus, les items pourraient être interprétés de manière différente selon les années d'expérience d'enseignement (novices ou experts), les enseignants disposant de la plus grande expérience profitant d'un bagage plus riche pour se situer par rapport aux items. Finalement, concernant le type de support utilisé pour la passation du questionnaire (questionnaire papier ou questionnaire en ligne), l'administration en ligne permet un sentiment d'anonymat plus fort et ainsi pourrait mener à des réponses plus honnêtes que l'administration d'une version papier (Huang, 2006). Ainsi, les analyses

d'invariance nous informerons quant à d'éventuels biais de mesure relatifs aux variables susmentionnées

Méthodologie

Participants

L'échantillon était constitué de 533 enseignants exerçant dans le contexte de la formation professionnelle en Suisse romande. Au moment de la passation, 116 d'entre eux étaient en formation en vue d'obtenir un diplôme d'enseignant en écoles professionnelles ; ils ont complété les échelles en format papier. Les 417 autres participants ont complété les échelles en ligne.

L'âge moyen des participants était de 45 ans et 11 mois ($ET = 9$ ans et 5 mois ; étendue de 24 ans à 65 ans). Leur nombre d'années d'expérience variait entre 0 et 45, avec une moyenne de 12 ans et 11 mois ($ET = 10$ ans et 9 mois). Parmi eux, 37.7 % sont des femmes, 61.5 % des hommes et 0.8 % n'ont pas indiqué leur sexe.

Instrument

Sentiment de responsabilité. L'échelle du Sentiment de responsabilité utilisée dans cette seconde étude est la même que dans la première étude décrite ci-dessus, si ce n'est que les enseignants devaient évaluer dans quelle mesure ils se sentaient personnellement responsable de *n'avoir pas su anticiper* au lieu d'*avoir dû anticiper*. Ce changement de formulation s'est avéré nécessaire car la première formulation était syntaxiquement incorrecte. Lors de la passation en format en ligne, le répondant devait positionner un curseur sur une échelle allant de 0 à 100 pour évaluer chaque item.

Procédure d'administration de l'instrument

Le questionnaire en format papier a été distribué lors d'un cours donné dans un institut de formation à l'enseignement en septembre 2013 à l'ensemble des enseignants en formation en début de première année, incluant des enseignants suivant une validation des acquis de

Vaudroz, C., & Berger, J.-L. (sous presse, 2018). Validation de la version francophone de l'échelle du sentiment de responsabilité des enseignants (Teacher Responsibility Scale). *Mesure et évaluation en éducation*

l'expérience. La passation n'était pas obligatoire, mais tous les enseignants présents ont accepté de participer. Le questionnaire était composé de différentes échelles, dont l'échelle du Sentiment de responsabilité des enseignants. Le questionnaire en ligne, créé sur la plateforme *Limesurvey*, a été envoyé par courriel à tous les directeurs des établissements de formation professionnelle de Suisse romande (N = 91), avec la demande de le transmettre aux enseignants exerçant dans les établissements qu'ils dirigeaient. Au total, 49 directeurs (53.85%) ont confirmé avoir transmis le questionnaire à leurs enseignants. La participation était facultative et anonyme. Le questionnaire était composé de différentes échelles dont l'échelle du Sentiment de responsabilité des enseignants.

Plan d'analyses

Premièrement, nous avons réalisé une AFC sur l'ensemble de notre échantillon afin de vérifier que sa structure factorielle était la même que dans la précédente étude. Deuxièmement, nous avons calculé des modèles de base pour chaque paire de groupes dont l'équivalence factorielle sera ensuite testée.

Le tableau 6 récapitule le nombre de participants dans chaque groupe selon les variables sexe, années d'expérience (divisé en deux groupes : novices, soit moins de 10 ans d'expérience et experts, soit 10 ans d'expérience et plus) et type de support (papier ou en ligne). Le total de 533 participants varie pour le sexe et pour les années d'expérience à cause des données manquantes.

Tableau 6

<i>Récapitulatif du nombre de sujets dans chaque paire de comparaisons</i>			
Variable	Modalité 1	Modalité 2	Total
Sexe	201 (38%) femmes	328 (62%) hommes	529
Années d'expérience	251 (49%) novices	259 (51%) experts	510
Type de support	116 (22%) papier	417 (78%) en ligne	533

Concernant le nombre de participants dans chaque groupe, nous remarquons qu'il y a presque autant d'enseignants novices que d'experts. Par contre, notre échantillon comporte plus d'hommes que de femmes : cela est fréquemment le cas parmi les enseignants de la formation professionnelle en Suisse. Le nombre de participants ayant passé le questionnaire en format papier est beaucoup plus faible que le nombre de participants ayant passé le questionnaire au format en ligne.

Les différents groupes ne sont pas indépendants. Si la proportion d'hommes et de femmes est pratiquement similaire dans chaque groupe, il n'en va pas de même pour la proportion de novices et d'experts ayant passé le questionnaire en format papier ou en ligne : il y a 87.9% de novices parmi les participants en format papier et seulement 37.8% de novices parmi les participants en format en ligne. Ceci est dû au fait que les participants en format papier sont des enseignants en formation, bien que certains aient déjà plusieurs années d'expérience d'enseignement. Nous sommes conscients de ce biais et serons donc prudents dans l'interprétation des résultats.

Troisièmement, nous avons effectué une série d'AFC multigroupes sur chaque paire de groupes, selon les variables sexe, années d'expérience et type de support. Selon les recommandations de Byrne (2012)⁶, nous avons appliqué successivement, pour chaque paire :

- 1) un modèle d'invariance configurale dans lequel les facteurs sont mesurés par les mêmes indicateurs dans les deux groupes, afin de vérifier qu'il y a le même nombre de facteurs ainsi que le même nombre d'items par facteurs entre les deux groupes. Aucune contrainte d'égalité n'est imposée ;
- 2) un modèle d'invariance métrique afin de vérifier que les saturations ne diffèrent pas entre les deux groupes ;

⁶ La procédure et les termes français sont inspirés de l'article de Rouxel, Briec, Juhel et Le Maner-Idrissi (2013). Vaudroz, C., & Berger, J.-L. (sous presse, 2018). Validation de la version francophone de l'échelle du sentiment de responsabilité des enseignants (Teacher Responsibility Scale). *Mesure et évaluation en éducation*

3) un modèle d'invariance structurelle afin de vérifier que les variances et covariances des facteurs ne diffèrent pas entre les deux groupes ;

4) un modèle d'invariance scalaire afin de vérifier que les seuils ne diffèrent pas entre les deux groupes.

Chaque modèle a été comparé au modèle précédent en utilisant la différence de χ^2 ajusté. Dans le cas où l'adéquation des modèles estimés n'était pas satisfaisante, des modifications ont été effectuées, indiquant une invariance partielle.

Résultats

Modèle factoriel global et modèles factoriels de base des groupes examinés

L'AFC sur le deuxième échantillon au complet montre que les données s'ajustent de manière satisfaisante à une solution factorielle identique à celle choisie suite à la première étude (ML $\chi^2_{(48)} = 80.598$, $p = .002$; CFI = .974 ; RMSEA = .046 ; SRMR = .036). Le tableau 7 indique les indices d'adéquation du modèle de base pour chaque groupe étudié.

Tableau 7
Adéquation des modèles de base par groupe

Groupe	N	ddl	χ^2	p-valeur	CFI	RMSEA	SRMR
Femmes	201	48	84.40	.001	.959	.061	.047
Hommes	328	48	68.89	.027	.984	.036	.037
Novices	251	48	72.03	.014	.976	.045	.045
Experts	259	48	74.46	.009	.975	.046	.038
Papier	116	48	48.68	.446	.998	.011	.048
En ligne	417	48	102.83	.000	.967	.052	.039

Note. ddl = degrés de liberté ; CFI = Comparative Fit Index ; RMSEA = Root Mean Square Error of Approximation ; SRMR = Standardized Root Mean Square Residual.

Les indices d'adéquation sont satisfaisants (les indices de CFI étant supérieurs à .95, et les indices RMSEA et SRMR étant inférieurs à .05) et aucune modification importante n'est suggérée par le logiciel Mplus ; autrement dit, il n'existe pas de saturations croisées ou de covariances élevées et théoriquement justifiables entre les items. Nous pouvons donc réaliser les AFC multigroupes.

AFC multigroupes

La suite du texte présente les trois comparaisons multigroupes selon le sexe, les années d'expérience et le type de support. Pour chaque comparaison, l'invariance a été testée de manière séquentielle au niveau configural, métrique, structurel et scalaire.

Invariance de la mesure entre les hommes et les femmes. Le tableau 8 montre les indices d'adéquation des différents modèles d'AFC multigroupes pour la variable « sexe ».

Tableau 8
Adéquation des modèles d'AFC multigroupes par sexe (n = 529)

Modèle	#par	ddl	χ^2	$\Delta \chi^2$	Δ ddl	Δ p- valeur	CFI	RMSEA	SRMR
M ₁ : invariance configurale	84	96	153.28	-	-	-	.974	.047	.041
M ₂ : invariance métrique	76	104	159.00	5.72	8	.681	.975	.045	.044
M ₃ : invariance structurelle	66	114	169.34	10.34	10	.495	.975	.043	.053
M ₄ : invariance scalaire	54	126	189.70	18.50	12	.101	.971	.044	.056

Note. #par = nombre de paramètres; ddl = degrés de liberté ; CFI = Comparative Fit Index ; RMSEA = Root Mean Square Error of Approximation ; SRMR = Standardized Root Mean Square Residual. Les différences de chi-carré sont calculées entre le modèle n-1 et le modèle n. Les différences ont été ajustées selon la correction proposée par Satorra et Bentler (2001).

Etant donné que a) les différences de χ^2 ne sont pas significatives entre le modèle le plus parcimonieux et le précédent et b) les indices d'adéquation des modèles sont satisfaisants, nous pouvons conclure que l'invariance est totale au niveau configural (les quatre facteurs sont mesurés par les mêmes indicateurs dans les deux groupes), métrique (les saturations sont invariantes dans les deux groupes), structurel (les variances et covariances des facteurs sont similaires dans les deux groupes) et scalaire (les seuils sont invariants dans les deux groupes).

Invariance de la mesure entre les enseignants novices et les enseignants experts. Le tableau 9 montre les indices d'adéquation des différents modèles d'analyses factorielles confirmatoires multigroupes pour la variable « expérience d'enseignement ».

Tableau 9
Adéquation des modèles d'AFC multigroupes par expérience dans l'enseignement (n = 510)

Modèle	#par	ddl	χ^2	$\Delta \chi^2$	Δ ddl	Δ p-valeur	CFI	RMSEA	SRMR
M ₁ : invariance configurale	84	96	146.33	-	-	-	.975	.045	.042
M ₂ : invariance métrique	76	104	150.74	4.28	8	.831	.977	.042	.045
M ₃ : invariance structurelle	66	114	155.18	4.11	10	.942	.980	.038	.053
M ₄ : invariance scalaire	54	126	174.66	19.21	12	.083	.976	.039	.061

Note. #par = nombre de paramètres; ddl = degrés de liberté ; CFI = Comparative Fit Index ; RMSEA = Root Mean Square Error of Approximation ; SRMR = Standardized Root Mean Square Residual. Les différences de chi-carré est calculée entre le modèle n-1 et le modèle n. Les différences ont été ajustées selon la correction proposée par Satorra et Bentler (2001).

Tout comme pour la comparaison selon le sexe, les tests d'invariance selon les années d'expérience nous indiquent que l'invariance est totale au niveau configural, métrique, structurel et scalaire : en effet, les différences de χ^2 ne sont pas significatives entre le modèle le plus parcimonieux et le précédent et les indices d'adéquation des modèles sont satisfaisants.

Invariance de la mesure entre les questionnaires en format papier et en format online. Le tableau 10 montre les indices d'adéquation des différents modèles d'analyses factorielles confirmatoires multigroupes pour la variable « type de support ».

Tableau 10
Adéquation des modèles d'AFC multigroupes par type de support (n = 533)

Modèle	#par	ddl	χ^2	$\Delta \chi^2$	Δ ddl	Δ p-valeur	CFI	RMSEA	SRMR
M ₁ : invariance configurale	84	96	148.54	-	-	-	.974	.045	.041
M ₂ : invariance métrique	76	104	155.69	6.78	8	.561	.975	.043	.044
M ₃ : invariance structurelle	66	114	163.11	6.55	10	.767	.976	.040	.049
M _{4a} : invariance scalaire	54	126	210.22	50.13	12	.000	.959	.050	.075
M _{4b} : invariance scalaire sauf RRS3	55	125	203.63	43.86	11	.000	.962	.049	.076
M _{4c} : invariance scalaire sauf RRS3,RTE3	56	124	196.88	36.52	10	.000	.965	.047	.076
M _{4d} : invariance scalaire sauf RRS3,RTE3, RTE2	57	123	196.00	32.89	9	.000	.965	.047	.075
M _{4e} : invariance scalaire sauf RRS3,RTE3, RTE2, RSA	58	122	189.46	29.15	8	.000	.967	.046	.067
M _{4f} : invariance scalaire sauf RRS3,RTE3, , RTE2, RSA, RSM	59	121	172.43	9.97	7	.191	.975	.040	.055

Note. #par = nombre de paramètres; ddl = degrés de liberté ; CFI = Comparative Fit Index ; RMSEA = Root Mean Square Error of Approximation ; SRMR = Standardized Root Mean Square Residual. Les différences de chi-carré est calculée entre le modèle n-1 et le modèle n. Les différences ont été ajustées selon la correction proposée par Satorra et Bentler (2001).

Dans la même logique que les tests précédents, l'invariance est totale au niveau configural, métrique et structurel. Par contre, pour l'invariance scalaire, nous ne pouvons statuer que sur une invariance partielle des seuils. En effet, étant donné que le modèle M4a Vaudroz, C., & Berger, J.-L. (sous presse, 2018). Validation de la version francophone de l'échelle du sentiment de responsabilité des enseignants (Teacher Responsibility Scale). *Mesure et évaluation en éducation*

s'est avéré significativement moins adéquat que le modèle M3, les indices de modification donnés par le logiciel ont été consultés. Sur cette base, les seuils de trois items et de deux facteurs latents ont été libérés de manière séquentielle, en allant de l'item dont la modification améliorerait le modèle de façon la plus conséquente, au facteur dont la modification améliorerait le modèle de façon la moins conséquente. Une fois que les seuils de ces trois items et de ces deux facteurs latents ne sont plus contraints à être égaux dans les différents groupes (Modèle M4f), la différence entre ce dernier modèle et le modèle M3 n'est plus significative et les indices d'adéquation au modèle sont satisfaisants.

Discussion de l'étude 2

Avec un échantillon différent et plus grand d'enseignants, nous avons répliqué la structure factorielle obtenue lors de l'étude 1. Ceci confirme que la version francophone de l'échelle du Sentiment de responsabilité est constituée de quatre facteurs, chacun mesuré par trois items.

Les AFC multigroupes ont montré que la mesure est invariante selon le sexe et les années d'expériences : dans chaque groupe (hommes, femmes, enseignants novices et enseignants experts), les quatre facteurs sont mesurés par les mêmes items ; de plus, les saturations, covariances et variances des facteurs ainsi que les seuils sont similaires. Les différences au niveau des moyennes des facteurs que l'on pourrait observer entre ces groupes seraient ainsi dues à un sentiment de responsabilité effectivement différent et non à un fonctionnement différentiel de la mesure.

En ce qui concerne les AFC multigroupes testant l'invariance entre les enseignants qui ont rempli le questionnaire papier et ceux qui ont rempli le questionnaire en ligne, nous concluons à une invariance configurale, métrique et structurelle. Par contre, les seuils des facteurs diffèrent significativement entre les deux groupes pour les items *rrs3* (« l'un de mes apprenants ne croyait pas que je me soucie vraiment de lui »), *rte3* (« un cours que j'ai

enseigné n'était pas aussi stimulant pour les apprenants que ce que j'aurais pu faire »), *rte2* (« un cours que j'ai enseigné ne reflétait pas au mieux mes habiletés d'enseignant-e ») et pour les facteurs « responsabilité pour la réussite des apprenants » et « responsabilité pour la motivation des apprenants ». Ceci peut être expliqué par le fait que lors de la passation papier, les enseignants devaient inscrire un chiffre entre 0 et 100, tandis que lors de la passation en ligne, les enseignants devaient positionner un curseur entre 0 et 100. Par défaut, le curseur était positionné à 0. Des analyses de contrôle ont été effectuées en amont pour éviter de considérer un 0 alors qu'il s'agit en réalité d'une donnée manquante⁷. Cela dit, il semblerait que les enseignants avaient plus fortement tendance à laisser le curseur sur 0 dans la version en ligne, alors qu'il était plus rare que les enseignants dans la version papier inscrivent « 0 ». De plus, dans la version papier, les enseignants ont presque toujours arrondi à la dizaine près, ce qui n'a pas été le cas pour la version en ligne. Afin d'éviter ce genre de biais de mesure, il ne faudrait pas utiliser un curseur dans la version en ligne, ou trouver un équivalent au curseur dans la version papier, tel que de se positionner sur un segment allant de 0 à 100.

Malgré la disproportion dans les tailles des groupes, les comparaisons se sont révélées valides : les indices d'adéquation obtenus ont été satisfaisants et tous les modèles ont été estimés sans difficulté par le logiciel.

Conclusions

L'objectif de ces études était de valider la version francophone de l'échelle du Sentiment de responsabilité de Lauer mann et Karabenick (2013). Pour ce faire, nous avons réalisé deux études s'appuyant sur des AFC ainsi que sur des mesures de validité externe et interne.

⁷ Pour ce faire, nous avons utilisé la distance de Mahalonobis selon les suggestions de Tabachnick et Fidell (2007) ; les sujets dont la valeur de Mahalonobis excédait une valeur critique et pour qui figurait un score de 0 à l'un des items ont été éliminés de l'échantillon. Les réponses de 30 participants ont ainsi été éliminées. Vaudroz, C., & Berger, J.-L. (sous presse, 2018). Validation de la version francophone de l'échelle du sentiment de responsabilité des enseignants (Teacher Responsibility Scale). *Mesure et évaluation en éducation*

La première étude avait pour but de vérifier la structure factorielle de l'instrument. Un échantillon d'enseignants en formation a répondu à un questionnaire comprenant les items du sentiment de responsabilité, des items évaluant plusieurs facettes de leur sentiment d'efficacité et des items mesurant leur tendance à la désirabilité sociale. Les analyses factorielles confirmatoires ont montré que la structure en quatre facteurs était la meilleure, tout comme dans la version originale en anglais. De plus, les coefficients de corrélation significatifs, mais faibles, entre les facettes du sentiment d'efficacité personnelle et les différentes sous-échelles du sentiment de responsabilité montrent qu'il existe un lien entre ces deux concepts, mais qu'ils sont différents. Finalement, nous pouvons conclure que l'échelle du Sentiment de responsabilité n'est pas fortement affectée par la désirabilité sociale.

La seconde étude avait pour but de répliquer la structure factorielle trouvée dans la première étude et de vérifier l'invariance de la mesure au sein de différentes populations d'enseignants. Des analyses confirmatoires multigroupes ont ainsi été réalisées, en distinguant deux groupes d'enseignants à trois reprises : des enseignants experts *versus* des enseignants novices ; des enseignants de sexe masculin *versus* des enseignants de sexe féminin ; des enseignants qui ont répondu au questionnaire en version papier *versus* des enseignants qui ont répondu au questionnaire en ligne. Nos résultats ont permis d'établir une invariance complète de la mesure lorsque les solutions factorielles ont été comparées selon le sexe et les années d'expérience. Par contre, nous n'avons pu conclure qu'à une invariance partielle dans le cas du format de questionnaire.

De manière globale, les deux études soutiennent les qualités psychométriques de la traduction francophone de l'échelle du Sentiment de responsabilité. Celle-ci peut ainsi être utilisée en l'état, en restant toutefois prudent lors du choix de format du questionnaire (en ligne ou papier).

Nous sommes conscients que les résultats des deux études doivent être interprétés en tenant compte de plusieurs limites. Tout d'abord, nous avons réalisé les deux études avec des enseignants exerçant dans un domaine spécifique, soit celui de la formation professionnelle. Ils enseignent à un public d'adolescents et de jeunes adultes, dont certains ont pu rencontrer par le passé, ou rencontrent encore aujourd'hui, des difficultés scolaires. Il s'agirait de vérifier la structure factorielle de l'instrument auprès d'autres populations d'enseignants (de la scolarité obligatoire, par exemple). Deuxièmement, l'échelle mesure quatre objets de responsabilité. Il se pourrait que d'autres objets de responsabilité puissent être endossés par les enseignants, selon les contextes éducatifs, culturels, ou selon l'âge des apprenants. Typiquement, les enseignants semblent également se sentir responsables de l'éducation des apprenants lorsque ceux-ci sont encore à l'école obligatoire, comme le montre les travaux de Périer (2013) sur les nouveaux rôles endossés par les enseignants. Troisièmement, chaque objet de responsabilité est évalué par seulement trois items, ce qui limite l'envergure de chaque objet de responsabilité. Qui plus est, les formulations de certains items sont en partie redondantes. Finalement, la qualité des AFC souffre du fait que les groupes ne sont pas complètement indépendants : il y a beaucoup d'enseignants experts parmi les enseignants qui ont passé le questionnaire en ligne, par rapport à ceux qui ont passé le questionnaire papier. Mais le fait d'avoir comparé également les enseignants experts avec les enseignants novices nous permet tout de même de conclure, avec prudence, que l'invariance partielle observée ne semble être due qu'au format du questionnaire et non à l'expérience d'enseignement.

L'échelle du Sentiment de responsabilité validée en français ouvre de nouvelles perspectives de recherche. Elle constituera un outil précieux pour mieux comprendre la psychologie des enseignants et nous aidera à répondre à des questions telles que : pourquoi les enseignants adoptent certaines pratiques d'enseignement plutôt que d'autres? Quels sont les impacts du sentiment de responsabilité sur les apprenants en termes d'engagement et de

réussite ? Est-ce que le sentiment de responsabilité évolue (par exemple au cours d'une formation à l'enseignement) ?

Références bibliographiques

Auteurs (2016).

Auteurs (sous presse a)..

Auteurs (sous presse b).

Altet, M. (2010). Deux décennies de formation des enseignants dans les IUFM: un processus de formation professionnalisante en héritage. *Recherches en éducation*, 8, 12-23.

Behling, O., & Law, K. S. (2000). *Translating questionnaires and other research instruments: Problems and solutions. (Sage university paper series on quantitative applications in the social sciences, 07-131)*. Thousand Oaks, CA: Sage.

Bertrand, R., & Blais, J.-G. (2004). *Modèles de mesure: l'apport de la théorie des réponses aux items*. Sainte-Foy: Presses de l'Université du Québec.

Büchel, F. P., Berger, J.-L., & Kipfer, N. (2011). *Questions sur l'apprentissage: un instrument pour le diagnostic pédagogique aux niveaux secondaires I et II*. Lausanne. Lausanne, Suisse: Loisir et Pédagogie.

Byrne, B. M. (2012). *Structural equation modeling with Mplus. Basic concepts, applications, and programming*. New York: Routledge.

Daniels, L. M., Radil, A. I., & Goegan, L. D. (2017). Combinations of personal responsibility: Differences on pre-service and practicing teachers' efficacy, engagement, classroom goal structure and wellbeing. *Frontiers in Psychology*, 8 (906). doi:10.3389/fpsyg.2017.00906

Dumay, X., & Galand, B. (2012). The multilevel impact of transformational leadership on teacher commitment: cognitive and motivational pathways. *British Educational Research Journal*, 38(5), 703–729. doi:10.1080/01411926.2011.577889

Fives, H., & Gill, M. G. (Eds.). (2015). *International handbook of research on teachers' beliefs*. New-York: Routledge. doi: 10.4324/9780203108437

Vaudroz, C., & Berger, J.-L. (sous presse, 2018). Validation de la version francophone de l'échelle du sentiment de responsabilité des enseignants (Teacher Responsibility Scale). *Mesure et évaluation en éducation*

- Galand, B., Philippot, P., & Frenay, M. (2006). Structure de buts, relations enseignants-élèves et adaptation scolaire des élèves: une analyse multi-niveaux. *Revue française de pédagogie. Recherches en éducation*, 155, 57-72. doi: 10.4000/rfp.225
- Gitomer, D., Bell, C. (Eds.). (2016). *Handbook of research on teaching* (5th ed.). Washington, DC: AERA.
- Gough, H. G. (1952). *The adjective check list*. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
- Guskey, T. R. (1982). Differences in teachers' perceptions of personal control of positive versus negative student learning outcomes. *Contemporary Educational Psychology*, 7(1), 70-80. doi:10.1016/0361-476X(82)90009-1
- Huang, H.-M. (2006). Do print and Web surveys provide the same results? *Computers in Human Behavior*, 22(3), 334-350.
- Juhel, J., & Rouxel, G. (2005). Effets du contexte d'évaluation sur les dimensions de la désirabilité sociale. *Psychologie du travail et des organisations*, 11, 59-68.
- Kaplan, A., Middleton, M. J., Urdan, T., & Midgley, C. (2002). Achievement goals and goal structures. In C. Midgley (Ed.), *Goals, goal structures, and patterns of adaptive learning* (pp. 21-53). Mahwah, NJ: Erlbaum. doi:10.4324/9781410602152
- Lauermann, F., & Karabenick, S. (2011a). Taking teacher responsibility into account(ability): Explicating its multiple components and theoretical status. *Educational Psychologist*, 46(2), 122-140. doi: 10.1080/00461520.2011.558818
- Lauermann, F. & Karabenick, S. A. (2011b, April). *Motivation to become a teacher, teacher responsibility, and implications for mastery and performance approaches to instruction*. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, LA.

- Lauermann, F., & Karabenick, S. A. (2013). The meaning and measure of teachers' sense of responsibility for educational outcomes. *Teaching and Teacher Education, 30*(1), 13-26. doi: 10.1016/j.tate.2012.10.001
- Messick, S. (1989). Validity. In R. L. Linn (Ed.), *Educational measurement* (3rd ed., pp. 13-103). New York: MacMillan. doi:10.1002/j.2330-8516.1987.tb00244.x
- Millsap, R. E. (2011). *Statistical approaches to measurement invariance*. New York: Routledge. doi: 10.4324/9780203821961
- Oser, F. (1994). Moral perspective on teaching. *Review of Research in Education, 20*, 57-127.
- Pajares, F. (1992). Teachers' beliefs and educational research: Cleaning up a messy construct. *Review of Educational Research, 62*(3), 307-332. doi: 10.3102/00346543062003307
- Paquay, L., Altet, M., Charlier, E., & Perrenoud, P. (Eds.) (2012). *Former des enseignants professionnels: quelles strategies? Quelles compétences?* (4ème édition). Bruxelles: De Boeck (Collection Perspectives en éducation & formation).
- Paulhus, D. L. (1984). Two-component models of socially-desirable responding. *Journal of Personality and Social Psychology, 46*, 598-609. doi: 10.1037//0022-3514.46.3.598
- Périer, P. (2013). Crise et/ou recomposition identitaire des professeurs débutants du secondaire? *Recherche & Formation, 74*, 17-28. doi:10.4000/rechercheformation.2117
- Potvin, P., & Rousseau, R. (1993). Attitudes des enseignants envers les élèves en difficulté scolaire. *Canadian Journal of Education/Revue canadienne de l'éducation, 132*-149. doi:10.7202/031676ar
- Rouxel, G., Briec, J., Juhel, J., & Le Maner-Idrissi, G. (2013). Analyse de la structure factorielle du tempérament EAS (version parents) auprès de deux échantillons d'enfants âgés de deux à cinq ans et de six à neuf ans. *Revue européenne de psychologie appliquée, 63*, 173-183. doi:10.1016/j.erap.2013.02.002

- Rose, J. S., & Medway, F. J. (1981). Measurement of teachers' beliefs in their control over student outcomes. *Journal of Educational Research*, 74, 185–190. doi: 10.1080/00220671.1981.10885308
- Satorra, A., & Bentler, P. M. (2001). A scaled difference chi-square test statistic for moment structure analysis. *Psychometrika*, 66, 507-514. doi: 10.1007/bf02296192
- Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Test of significance and descriptive goodness-of-fit measures. *Methods of Psychological Research Online*, 8, 23–74.
- Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). *Using multivariate statistics* (5th ed.). Boston, MA: Allyn & Bacon.
- Tournois, J., & Dicks, P. (1993). *Pratique de l'échelonnement multidimensionnel. De l'observation à l'interprétation*. Bruxelles: De Boeck.
- Tournois, J., Mesnil, F., & Kop, J.-L. (2000). Autoduperie et hétéroduperie : un instrument de mesure de la désirabilité sociale. *Revue Européenne de Psychologie Appliquée*, 50, 219-232.
- Tschannen-Moran, M., & Woolfolk Hoy, A. (2001). Teacher efficacy: capturing an elusive construct. *Teaching and Teacher Education*, 17(7), 783-805. doi:10.1016/S0742-051X(01)00036-1

Annexe

L'échelle du Sentiment de responsabilité des enseignants (traduction de la « Teacher Responsibility Scale » de Lauermaann et Karabenick)

Imaginez que vous viviez les situations suivantes dans votre propre classe. Dans quelle mesure vous sentiriez-vous PERSONNELLEMENT responsable de n'avoir pas su anticiper chacune des situations ? Veuillez indiquer pour chaque énoncé un nombre entre 0 et 100.

Je me sentirais PERSONNELLEMENT responsable si...

<i>0 = Pas du tout responsable à 100 = Totalement responsable</i>	0-100
a. ...l'un de mes apprenants ne s'intéressait pas à la matière que j'enseigne.	
b. ...l'un de mes apprenants pensait qu'il ne pourrait pas compter sur moi s'il avait besoin d'aide.	
c. ...un cours que j'ai enseigné ne reflétait pas au mieux mes habiletés d'enseignant-e.	
d. ...l'un de mes apprenants n'aimait pas la matière que j'enseigne.	
e. ...l'un de mes apprenants ne réalisait pas de grands progrès durant l'année scolaire.	
f. ...l'un de mes apprenants n'accordait pas de valeur à la matière que j'enseigne.	
g. ...un cours que j'ai enseigné n'avait pas favorisé l'apprentissage des apprenants autant que ce que j'aurais pu faire.	
h. ...l'un de mes apprenants ne pensait pas pouvoir me confier les problèmes qu'il rencontre à l'école ou en dehors de l'école.	
i. ...l'un de mes apprenants ne parvenait pas à apprendre la matière demandée au programme.	
j. ...l'un de mes apprenants ne réussissait pas bien.	
k. ...l'un de mes apprenants ne croyait pas que je me soucie vraiment de lui.	
l. ...un cours que j'ai enseigné n'était pas aussi stimulant pour les apprenants que ce que j'aurais pu faire.	